

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ И МЕТАПРЕДМЕТНОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ**Шотик М.А.,***Карагандинский национальный исследовательский университет им. академика Е.А. Букетова, Караганда, магистрант***Балмагамбетова Ж.Т.***Карагандинский национальный исследовательский университет им. академика Е.А. Букетова, Караганда, доктор филологических наук, ассоциированный профессор***A PERSONALITY-ORIENTED APPROACH AS A METHODOLOGICAL BASIC FOR THE FORMATION OF LINGUISTIC AND META-SUBJECT COMPETENCIES OF STUDENTS****Shotik M.,***E.A. Buketov Karaganda National Research University, Karaganda, master's student***Balmagambetova Z.***E.A. Buketov Karaganda National Research University, Karaganda, Doctor of Philological Sciences, Associate Professor***АННОТАЦИЯ**

В статье рассматривается личностно-ориентированный подход как методологическая основа формирования лингвистической и метапредметной компетенций учащихся в процессе обучения русскому языку. На основе анализа психолого-педагогических и лингводидактических концепций раскрывается сущность личностно-ориентированного обучения и обосновывается взаимосвязь лингвистической и метапредметной компетенций как взаимодополняющих результатов языкового образования. Проанализированы нормативные документы Республики Казахстан, что позволило выявить особенности формирования данных компетенций и обосновать необходимость интеграции личностно-ориентированного и метапредметного подходов в практике преподавания русского языка.

ABSTRACT

This article examines a personally-oriented approach as a methodological basis for developing students' linguistic and meta-subject competencies in Russian language teaching. Based on an analysis of psychological, pedagogical, and linguodidactic concepts, the essence of student-centered learning is revealed and the relationship between linguistic and meta-subject competencies as complementary outcomes of language education is substantiated. An analysis of regulatory documents of the Republic of Kazakhstan revealed the specifics of developing these competencies and substantiated the need to integrate student-centered and meta-subject approaches in Russian language teaching.

Ключевые слова: личностно-ориентированный подход, лингвистическая компетенция, метапредметная компетенция, языковое образование, образовательный процесс, компетентностная модель образования, лингводидактика.

Keywords: personally-oriented approach, linguistic competence, meta-subject competence, language education, educational process, competency-based education model, linguodidactics.

В условиях модернизации системы образования усиливается внимание к личности учащегося как ключевому субъекту образовательного процесса. Данная тенденция обусловлена утверждением в педагогике и лингводидактике антропоцентрической парадигмы, в рамках которой человек рассматривается как высшая ценность образования, а обучение при этом ориентируется на развитие его индивидуальности, познавательной активности и творческого потенциала.

В контексте реформирования системы образования Республики Казахстан особую значимость приобретает повышение качества обучения и всестороннее развитие личности учащегося. Современная образовательная политика ориентирована не только на формирование предметных знаний, но и на развитие ключевых компетенций, обеспечивающих успешную социализацию и дальнейшее образовательное и профессиональное становление учащихся.

В Концепции развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2023-2029 годы, а также в рамках обновленного содержания образования подчеркивается необходимость перехода к компетентностной модели обучения. Данная модель включает в себя основной концепт деятельностного подхода – «учение через деятельность» и усиливает его требованием о том, что ученик должен уметь применять освоенные знания на практике. Содержание образования нацелено на формирование предметных, метапредметных и ключевых компетенций выпускника школы [1, с. 45].

Обозначенные изменения в образовательной политике обуславливают необходимость обращения к личностно-ориентированному подходу, рассматривающему ученика как активного субъекта образовательной деятельности и предполагающему учет его индивидуальных особенностей, интересов и образовательных потребностей.

Реализация личностно-ориентированного подхода в обучении русскому языку позволяет рассматривать формирование лингвистической и метапредметной компетенций как взаимосвязанный процесс. Это находит отражение в целях учебного предмета «Русский язык», ориентированных на «развитие творческой, активной языковой личности путем формирования коммуникативных навыков по всем видам речевой деятельности на основе освоения знаний о языке и норм употребления языковых средств» [2,1463]. В программе также подчеркивается необходимость формирования умений: «оценивать и выбирать языковые средства с точки зрения нормативности, соответствия ситуации общения», «создавать устные и письменные монологические высказывания», «вести диалог и дискуссии в различных коммуникативных ситуациях» [2,1463-1464]. Данные умения предполагают не только владение системой языка, но и развитие универсальных учебных действий — анализа, отбора информации, аргументации и коммуникативного взаимодействия.

Таким образом, освоение лингвистической компетенции осуществляется в процессе выполнения познавательных и коммуникативных действий, составляющих основу метапредметных компетенций.

Несмотря на активное внедрение компетентностной модели образования, в практике преподавания русского языка вопрос о методологических основах формирования лингвистической и метапредметной компетенций учащихся остается недостаточно разработанным. В частности, требуется более глубокое осмысление роли личностно-ориентированного подхода как педагогической основы организации учебного процесса, направленного на развитие языковой личности.

В этих условиях целью настоящей статьи является рассмотрение личностно-ориентированного подхода как методологической основы формирования лингвистической и метапредметной компетенций учащихся в процессе обучения русскому языку.

Личностно-ориентированное обучение предполагает признание уникальности субъективного опыта учащегося и его значимости в образовательном процессе. Как отмечает И.С. Якиманская, обучение должно строиться таким образом, чтобы индивидуальный опыт ученика становился важным источником познавательной деятельности и взаимодействовал с содержанием образования, обеспечивая тем самым его личностное развитие [3].

Идеи личностно-ориентированного обучения получили дальнейшее развитие в трудах ученых, среди которых особое место занимают концепции В.В. Серикова, Е.В. Бондаревской, А.В. Хуторского. Однако сопоставительный анализ их подходов показывает, что, несмотря на общую направленность на развитие личности учащегося, акценты в понимании сущности личностно-ориентированного образования у данных исследователей различаются.

Так, Е.В. Бондаревской рассматривает личностно-ориентированное образования как гумани-

тарную педагогическую технологию, направленную на развитие ценностно-смысловой сферы личности. В ее концепции ключевым становится формирование у обучающихся системы ценностей, способности к рефлексии и осмысленному выбору [4]. Анализ данной позиции позволяет сделать вывод о том, что обучение в данном случае выходит за рамки передачи знаний и приобретает культурологический характер, ориентированный на внутреннее развитие личности [5].

В.В. Сериков акцентирует внимание на процессуальной стороне личностно-ориентированного образования. Он подчеркивает, что его сущность заключается не в формировании личности по заданной модели, а в создании педагогических условий, обеспечивающих полноценное проявление и развитие личностных функций участников образовательного процесса. По мнению В.В. Серикова, основной процессуальной характеристикой личностно-ориентированного образования выступает учебная ситуация, которая побуждает учащегося проявлять самостоятельность, рефлексию, способность к выбору и осмыслению собственной деятельности. Конструирование таких ситуаций предполагает использование комплекса педагогических технологий, включающего представление содержания образования в форме разноуровневых личностно значимых задач, организацию учебного диалога как особой коммуникативной среды, способствующей обмену смыслами и развитию технологий, моделирующих различные социальные ситуации взаимодействия [6].

А.В. Хуторской, в свою очередь, систематизирует принципы личностно-ориентированного обучения, отражающие организацию образовательного процесса.

1. Принцип индивидуального целеполагания предполагает учет индивидуальных образовательных целей учащегося. Образовательная деятельность строится с учетом личных учебных намерений обучающегося, при этом задача педагога заключается не в навязывании целей, а в содействии их осмыслению и реализации в процессе обучения.

2. Принцип выбора индивидуальной образовательной траектории предполагает предоставление учащемуся возможности осознанного выбора содержания, темпа, форм и методов обучения. Ученик может не только выбирать образовательные компоненты из предложенных педагогом, но и формировать собственную образовательную стратегию.

3. Принцип метапредметности образовательного процесса заключается в ориентации обучения на освоение фундаментальных метапредметных объектов и универсальных способов познания. Такой подход способствует выходу за рамки отдельных учебных дисциплин и формированию целостного понимания изучаемых явлений.

4. Принцип результативности обучения ориентирует образовательный процесс на личностное образовательное приращение учащегося, которое проявляется в развитии его знаний, умений и индивидуальных способностей.

5. Принцип первичности образовательной продукции учащегося предполагает приоритет собственной познавательной активности ученика. В процессе обучения важное значение имеет не только усвоение готовых знаний, но и создание учащимися собственных образовательных продуктов, отражающих их индивидуальный опыт и понимание изучаемого материала.

6. Принцип ситуативности обучения предполагает организацию образовательного процесса через создание учебных ситуаций, требующих самостоятельного поиска решения. В данном случае педагог выступает в роли наставника, сопровождающего образовательную деятельность учащегося.

7. Принцип образовательной рефлексии предполагает осмысление учащимися собственной учебной деятельности. Рефлексия позволяет обучающимся анализировать способы своей познавательной деятельности, оценивать достигнутые результаты и осознавать собственные образовательные достижения [7].

Анализ сущности личностно-ориентированного подхода требует обращения к психологическим теориям, в рамках которых в качестве главной и конечной цели выступает личность. В этом контексте особое значение приобретают идеи Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова. С позиций проведенного анализа могут быть выделены следующие ключевые положения:

- признание ведущей роли обучения в развитии личности, что предполагает его опережающий характер (Л.С. Выготский);
- понимание развития как процесса, осуществляемого в деятельности, где личность формируется через активное взаимодействие с окружающей средой (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев);
- рассмотрение зоны ближайшего развития как механизма, способствующего переходу от совместной деятельности к самостоятельной (Л.С. Выготский);
- ориентация на формирование теоретического мышления и рефлексии, как основы осмысленного усвоения знаний (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов);
- создание условий для раскрытия потенциальных возможностей учащегося через обучение на высоком уровне трудности (Л.В. Занков) [8, 71-74].

Среди казахстанских исследователей вопросы реализации личностно-ориентированного подхода также находят отражение в ряде научных работ. В частности, в работе Б.К. Адамбалиновой, Е.У. Артыковой личностно-ориентированный подход рассматривается как средство преодоления традиционной авторитарной модели обучения и создания образовательной среды, направленной на развитие личности обучающегося. Авторы подчеркивают необходимость признания индивидуальности студента, его активной позиции и включенности в образовательный процесс. Особое внимание уделяется использованию активных технологий обучения (сотрудничество, проектная деятельность), способствующих развитию самостоятельности,

критического мышления и коммуникативных умений [9].

В монографии М.А. Кусаиновой личностно-ориентированное обучение рассматривается как целостная психолого-педагогическая система, направленная на развитие личности учащегося. М.А. Кусаинова акцентирует внимание на необходимости научного обоснования данного подхода и его конструирование с опорой на психологические закономерности развития личности. Особое внимание придается организации обучения, позволяющего реализовать личностно-ориентированные принципы в школьной практике [10].

В работе М. Жамбылқызы и С. Джайдакпаевой личностно-ориентированный подход осмысливается в историко-педагогическом контексте как закономерный результат развития гуманистической педагогической мысли. Авторы показывают, что идея признания ценности личности обучающегося имеет глубокие философские и педагогические основания и проходит через различные этапы мировой и казахстанской педагогики (И. Кант, Т. Кампанелла, М. Монтейн, Я.А. Коменский, Н.А. Добролюбов, Л.Н. Толстой, Дж. Аймаутов, М. Жумабаев и др.) [11].

Согласно А.А. Сарсенбаевой, личностно-ориентированное обучение рассматривается как переход условие перехода от объективной модели образования к субъективной, в которой обучающийся выстраивает индивидуальную образовательную траекторию с учетом собственных способностей, потребностей и интересов. А.А. Сарсенбаева подчеркивает, что реализация данного подхода требует изменения содержания, технологий и характера педагогического взаимодействия: приоритет получают сотрудничество, проектная деятельность, самостоятельный поиск, рефлексия и субъект-субъектные отношения преподавателя и обучающегося. В таком случае, личностно-ориентированное обучение будет интерпретироваться как основа развития языковой личности, способной к самообразованию, осознанному выбору и формированию лингвистической, коммуникативной и социокультурной компетенций [12].

В исследовании Д. Пшелбыславской, В. Петросян, М.И. Низамовой личностно-ориентированный подход рассматривается в единстве с конструктивизмом как методологическая основа модернизации образования в условиях современных социальных и экономических вызовов Казахстана. Авторы подчеркивают, что оба подхода ориентированы на активную субъективную позицию обучающегося, индивидуализацию образовательного процесса, развитие самостоятельности, критического мышления и способности к конструированию знаний в практической деятельности [13].

Таким образом, анализ психолого-педагогических и дидактических концепций личностно-ориентированного образования позволяет рассматривать данный подход как методологическую основу организации современного образовательного процесса. Его реализация предполагает создание образовательной среды, в которой учащийся выступает ак-

тивным субъектом учебной деятельности, способным к самостоятельному поиску знаний, их осмыслению и практическому применению.

Данное положение приобретает особую значимость в контексте преподавания русского языка, где развитие личности учащегося осуществляется через освоение языка как средства познания и коммуникации. В этой связи формирование лингвистической компетенции, отражающей знания о системе языка и умение использовать языковые средства в речевой практике, а также метапредметных компетенций, включающих универсальные способы познавательной деятельности, выступает ключевой задачей языкового образования.

Понятие лингвистической компетенции восходит к идеям Н. Хомского, в рамках которой она определяется как внутреннее усвоенная система знаний о языке и закономерностях его функционирования, позволяющая субъекту порождать и интерпретировать неограниченное число высказываний [14].

А.Л. Бердичевский рассматривает лингвистическую компетенцию как знание системы языка и закономерностей ее функционирования в процессе коммуникации, включающее владение языковыми средствами, понимание их функций и механизмов речевой деятельности [15].

Лингвистическая компетенция предполагает и формирование учебно-языковых умений и навыков. К ним относят, прежде всего, опознавательные умения: опознавать звуки, буквы, части слова, морфемы, части речи и т.д., отличать одно явление от другого. Вторая группа умений – классификационные: умения делить языковые явления на группы. Наконец, третья группа – аналитические умения: производить фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический разбор [16].

В методике преподавания русского языка лингвистическая компетенция связана не только с усвоением знаний о фонетическом, лексическом, морфологическом и синтаксическом уровнях языка, но и с формированием способности осознанно использовать данные знания в речевой практике. С этой точки зрения лингвистическая компетенция выступает не как сумма сведений о языке, а как результат их функционального освоения в процессе анализа, интерпретации и создания высказывания. Именно поэтому ее формирование тесно связано с развитием метапредметных умений, обеспечивающих осмысленную работу с языковым материалом и текстом.

Связь личностно-ориентированного обучения с формированием метапредметных компетенций подчеркивается как стратегия образовательного процесса, направленная на развитие универсальных способов деятельности обучающихся. По мнению Н.Н. Тютюник, современные социальные условия требуют формирования у учащихся так называемых метапредметных или «надпрофессиональных» компетенций, включающих коммуникативность, социальную мобильность, креативность, способность к самостоя-

тельному принятию решений и решению нестандартных задач. Реализация данных задач становится возможной именно в рамках личностно-ориентированного подхода, поскольку он предполагает активное включение обучающегося в образовательную деятельность, развитие его субъектной позиции, рефлексии и способности к самоорганизации. В данном контексте метапредметность рассматривается как выход за пределы отдельной учебной дисциплины и освоение универсальных способов познавательной деятельности, таких как целеполагание, планирование, анализ и интерпретация информации. При этом, как отмечает Н.Н. Тютюник, метапредметный уровень обучения не противопоставляется предметному содержанию, а, напротив, способствует его углублению и актуализации, делая учебный материал личностно значимым для учащихся [17].

В этой связи особый интерес представляет исследование М.Ш. Мусатаевой и Д.С. Дюсеновой, в котором метапредметность рассматривается в контексте реализации в системе казахстанского образования. Авторы обращаются к анализу ГОСО и ТУП по русскому языку, что позволяет выявить метапредметный потенциал содержания обучения. Проведенный ими анализ показывает, что требования к формированию метанавыков, метаумений и метазнаний имплицитно заложены в целях и результатах обучения, закрепленных в данных документах. Это особенно наглядно проявляется в формулировках целей, ориентированных на деятельность учащегося. Так, задания, предполагающие интерпретацию содержания текста, требуют не только понимания языковых единиц, но и умения выделять смысл, устанавливать причинно-следственные связи и формировать собственную позицию. Аналогично, цели, связанные с оценкой поступков персонажей или высказываний, выводят учащегося за рамки языкового анализа и включают элементы ценностного и рефлексивного осмысления. Кроме того, цели, направленные на участие в диалоге и аргументацию собственной точки зрения, предполагают развитие коммуникативных и регулятивных умений, включая способность учитывать позицию собеседника и выстраивать речевое взаимодействие. В свою очередь, работа с информацией – извлечение, сопоставление и преобразование данных – формирует навыки аналитической деятельности, выходящие за пределы предметного содержания [18].

С позиций настоящего исследования представляется необходимым подчеркнуть, что личностно-ориентированный подход и метапредметность не следует рассматривать как изолированные или параллельно существующие педагогические концепции. Напротив, их соотношение носит системный характер: метапредметность выступает функциональным механизмом реализации личностно-ориентированного обучения в условиях компетентностной модели образования.

В отличие от традиционного подхода, ориентированного на передачу знаний, личностно-ориентированное обучение предполагает включение учаще-

гося в активную познавательную деятельность. Однако сама по себе активизация деятельности не гарантирует развития личности, если она не сопровождается формированием универсальных способов мышления и работы с информацией. Именно эту функцию и выполняет метапредметный компонент, обеспечивающий переход от усвоения знаний к их осмысленному применению.

В этом контексте представляется важным рассматривать русский язык не только как учебный предмет, направленный на формирование лингвистической компетенции, но и как универсальный инструмент развития мышления. Работа с языковым материалом неизбежно включает процессы анализа, сопоставления, интерпретации, что позволяет формировать метапредметные умения в органичном единстве с предметным содержанием.

Вместе с тем анализ педагогической практики показывает наличие определенного противоречия: с одной стороны, в нормативных документах и учебных программах декларируется необходимость формирования метапредметных компетенций, с другой – в реальном образовательном процессе нередко сохраняется ориентация на репродуктивные формы обучения. Это проявляется в преобладании заданий, направленных на воспроизведение правил и выполнение типовых упражнений, что ограничивает возможности развития самостоятельного мышления учащихся.

В связи с этим можно утверждать, что ключевая проблема современного языкового образования заключается не в отсутствии теоретических оснований метапредметности, а в недостаточной разработанности способов ее практической реализации. Решение данной проблемы требует переосмысления роли учителя: он должен выступать не только источником знаний, но и организатором познавательной деятельности учащихся.

На основе собственного педагогического опыта можно отметить, что наиболее эффективными в данном направлении являются задания, ориентированные на интерпретацию текста, формулирование собственной позиции, работу с различными источниками информации, а также на организацию диалогового взаимодействия. Именно такие формы работы позволяют соединить формирование лингвистической компетенции с развитием метапредметных умений.

Особую роль играет работа с художественным текстом, поскольку она предполагает не только понимание содержания, но и его оценку, интерпретацию, соотнесение с личным опытом учащегося. В процессе такой работы формируются не только языковые навыки, но и элементы критического мышления, эмоционального интеллекта и рефлексии.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффективность личностно-ориентированного обучения в значительной степени определяется степенью интеграции метапредметного компонента в структуру учебной деятельности. Без этого личностно-ориентированный подход рискует остаться декларативным, не реализованным на практике.

В свою очередь, метапредметность, будучи включенной в процесс обучения русскому языку,

приобретает конкретное содержание и становится инструментом формирования языковой личности, способной к самостоятельному мышлению, коммуникации и осмысленному использованию языка.

Следовательно, интеграция личностно-ориентированного и метапредметного подходов может рассматриваться как одно из ключевых направлений развития современной методики преподавания русского языка.

Литература

1. Об утверждении Концепции развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ku.edu.kz/files/admission/koncepciya_razvitiya_shkolnogo_obr_23_29_rus.pdf (дата обращения: 07.03.2026)
2. Типовая учебная программа по учебному предмету «Русский язык и литература» для 5-9 классов уровня основного среднего образования. Нур-Султан, 2017.
3. Якиманская И.С. Разработка технологии личностно-ориентированного обучения / И.С. Якиманская // Вопросы психологии: Издается с января 1955 года / Е.В. Щедрина. – 1995. – №2 март-апрель 1995. – с. 31-42.
4. Бондаревская Е.В. Гуманитарный подход к оцениванию результатов воспитания / Е.В. Бондаревская // Материалы секционных заседаний и дискуссий VIII Международных Лихачевских чтений. 2008. Секция 10. «Школа как образ жизни». – С. 474 - 475.
5. Бондаревская Е. В. Гуманистическая парадигма личностно-ориентированного образования / Е. В. Бондаревская // Педагогика. – 1997. – № 4. – С. 11-17
6. Сериков В. В. Личностно-ориентированное образование: поиск новой парадигмы: монография / В. В. Сериков. – М., 1998.
7. Хуторской А.В. Современная дидактика: Учебник для вузов. / А.В Хуторской– СПб: Питер, 2001г. – 544 с.
8. Личностно ориентированное обучение: теории и технологии: Учебное пособие / Под ред. Н.Н.Никитиной. – Ульяновск: ИПК ПРО, 1998. – 104 с.
9. Адамбалинова Б.К., Артыкова Е.У. Личностно-ориентированный подход в обучении // Вестник КазНУ. Серия филологическая. – 2012. – №4 (138). – С. 152–157.
10. Кусаинова М.А. Личностно-ориентированное обучение в школе: методология, концепция, система: Монография. – М.: Изд-во МГУ, 2004. – 228 с.
11. M. Zhambylkyzy, S. Jaidakpayeva. THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF A PERSONALLY ORIENTED APPROACH IN TEACHING AND UPBRINGING IN PEDAGOGY // Вестник НАН РК. Педагогика. – 2022. – №4 (398). – С. 65–77.

12. Сарсембаева А.А. Личностно-ориентированное обучение как основа для формирования языковой личности студента. Вестник КАСУ. 2010, №1. // [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.vestnik-kafu.info/journal/22/908/> (дата обращения 15.03.2026)
13. Пшебыславская, Д. Петросян В., Низамова М.Н. Реализация личностно-ориентированного подхода и конструктивизма в системе обучения / Д. Пшебыславская, В. Петросян, М. Н. Низамова // Вестник науки. – 2024. – Т. 1, № 12(81). – С. 762-774.
14. Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. – Благовещенск, 1999. Хомский Н. Язык и мышление. Язык и проблемы знания. – Благовещенск, 1999.
15. Бердичевский А. Л. Методика преподавания иностранных языков. Москва: Флинта, 2013.
16. Шакирова Л.З. Педагогическая лингвистика: концепции и технологии: избранные труды / Л. З. Шакирова. – Казань: Магариф, 2008. – 270 с.
17. Тютюник Н. Личностно-ориентированное обучение и метапредметность: аспекты и проблемы // Norwegian Journal of Development of the International Science. 2021. № 54-4. С. 25–26. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/lichnostno-orientirovannoe-obuchenie-i-metapredmetnost-aspekty-i-problemy> (дата обращения 09.03.2026)
18. Мусатаева. М.Ш., Дюсенова. Д.С. Метапредметность как один из трендов современной лингводидактики // Вестник. КазУМОиМЯ, №1(68) Алматы, 2023.